

**ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ БЕРИЛЛИЯ НА
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ УДЕЛЬНУЮ ТЕПЛОЁМКОСТИ
СПЛАВА АК1 НА ОСНОВЕ ОСОБО ЧИСТОГО АЛЮМИНИЯ**

Мухаммадзода Мустафа Мухаммаджон

магистрант 2-го курса специальности физики ГОУ “ХГУ имени Б. Гафурова”

Отаджонов Сухроб Эргашалиевич

доктор философии PhD – доктор по специальности 6D071000 —

Материаловедение и технология новых материалов, доцент ГОУ “ХГУ имени
Б. Гафурова”

suhrob_22.10.91@mail.ru

Аннотация: В данной статье представлены результаты теоретические оценки температурной зависимости теплоемкости модифицированного бериллием сплава АК1. Теоретическая оценка теплоемкости сплава АК1 с бериллием была проведена с использованием комбинационные функции Планка-Эйнштейна. Результаты теоретических расчетов показывают, что добавки бериллия увеличивают теплоемкость сплава АК1, что можно объяснить разрушением периодичности кристаллической решетки и изменением связей между атомами, что нарушает идеальную кристаллическую структуру и может изменять локальные силы межатомных связей.

Ключевые слова: сплав АК1, бериллий, удельную теплоёмкость, функции Планк – Эйнштейн

This article presents the results of a theoretical assessment of the temperature dependence of the heat capacity of beryllium-modified AK1 alloy. A theoretical estimate of the specific heat of the AK1 alloy with beryllium was conducted using Planck-Einstein combination functions. The results of the theoretical calculations show that beryllium additions increase the specific heat of the AK1 alloy, which can be explained by the disruption of the crystal lattice periodicity and the alteration of bonds

between an atom, which disrupts the ideal crystal structure and can alter the local interatomic bond strengths.

Keywords: AK1 alloy, beryllium, specific heat, Planck-Einstein functions.

Теплоемкость представляет собой одно из важнейших физических свойств твердого тела, характеризующее изменение состояния вещества с температурой. Изучение теплоемкости является одним из основных методов исследования структурных и фазовых превращений в сплавах. Из температурной зависимости теплоемкости можно определить другие физические характеристики твердого тела: температуру и тип фазового превращения, температуру Дебая, энергию образования вакансий, коэффициент электронной теплоемкости и др. Знание теплоемкости необходимо для проведения теплофизических расчетов [1].

Цель настоящей статьи — теоретические оценки удельную теплоёмкость сплава особо чистого алюминия АК1 (Al+1%Si) модифицированного бериллием.

В 2013 г. Ворониным и Куценком [2] для описания температурных зависимостей теплоемкости в интервале температур от 0 К до температуры плавления было предложено использовать комбинацию функций Планка–Эйнштейна [3]:

$$C_p(x, T) = \sum_{i=1}^m \alpha_i(x) C_E \left(\frac{\theta_i(x)}{T} \right),$$

$$\frac{C_E \left(\frac{\theta}{T} \right)}{R} = \frac{3 \left(\frac{\theta}{T} \right)^2 e^{\frac{\theta}{T}}}{(e^{\frac{\theta}{T}} - 1)^2} \quad (1)$$

где α_i , θ_i - варьируемые параметры, в общем случае не имеющие строгого физического смысла, но обеспечивающие физически корректное предельное поведение функции $C_p(T)$ и адекватное описание результатов измерений теплоемкости [3].

В дальнейшем этот метод получил широкое развитие и сейчас активно используется при представлении $C_p(T)$ веществ различной природы [4, 5]. С авторами [6] предпринята первая успешная попытка разработать метод оценки термодинамических свойств с использованием данного подхода. В качестве

объектов исследования выбраны цеолиты. Для описания теплоемкости данного класса веществ предложено использовать выражение вида:

$$C_p(\vec{\alpha}^{(1)}, \dots, \vec{\alpha}^{(m)}, \vec{\theta}^{(1)}, \dots, \vec{\theta}^{(m)}, n, T) = \sum_{i=1}^m f_i(\vec{n}) \sum_{j=1}^{m_i} \alpha_j^{(i)} C_E\left(\frac{\theta_j^{(i)}}{T}\right) \quad (2)$$

где f_i – функции зависящие от состава цеолита, выраженные через количества компонентов (определяются вектором \vec{n}); $\vec{\alpha}^{(i)}, \vec{\theta}^{(i)}$, – векторы эмпирических параметров, оптимизируемые методом наименьших квадратов, m_i – число термов i -го инкремента, m – число инкрементов; C_E – функция Планка–Эйнштейна, рассчитываемая по уравнению (1).

Следующий шаг в развитии методов оценки теплоемкости с использованием комбинации функций Планка–Эйнштейна сделан авторами работы [3]. На примере твердых растворов $(\text{InAs})_{1-x}(\text{GaAs})_x$ протестирована возможность применения различных “правил смешения” для оценки теплоемкости твердых растворов[3].

Удельная теплоемкость сплава может быть приближена как средневзвешенная по массовым долям теплоемкостей чистых элементов при той же температуре:

$$C_p^{\text{сплав}} = \sum_{i=0}^1 \alpha_i \cdot C_{E_i}(T) \quad (3)$$

где α_i – массовая доля элемента i , $C_{E_i}(T)$ – его молярная теплоёмкость по формуле (1).

Для определения мольные доли сплава $\text{Al} + 1\% \text{Si} + 0.1 \div 0.5\% \text{Be}$ были использованы следующие формулы:

$$n = \frac{N}{M} \text{ и } \alpha_i = \frac{n}{n_{\text{общ}}} \quad (4)$$

где n – количество веществ, N – масса веществ в сплаве, M – молярная масса, $n_{\text{общ}}$ – общее количество веществ в сплаве рассчитанные следующим образом $n_{\text{общ}} = n_{\text{Al}} + n_{\text{Si}} + n_{\text{Be}}$.

По формуле (5) нами была рассчитана средняя молярные массы сплавов АК1 модифицированного бериллием.

$$M_{\text{ср.}} = \alpha_{i_{\text{Al}}} \cdot M_{\text{Al}} + \alpha_{i_{\text{Si}}} \cdot M_{\text{Al}} + \alpha_{i_{\text{Be}}} \cdot M_{\text{Be}} \quad (5)$$

Рассчитанные мольные доли и молярная масса сплава АК1
модифицированного бериллием приведены в таблице 1.

Масса сплава	N_{Al}	N_{Si}	N_{Be}	n_{Al}	n_{Si}	n_{Be}	$n_{общ.}$	α_{Al}	α_{Si}	α_{Be}	$M_{сплав}$, г/моль
Грамм				Моль							
100	99	1	0	3,669	0,0356	0,0000	3,705	0,9904	0,00961	0	26,991
	98,99		0,01	3,669		0,0011	3,706	0,9901	0,00961	0,0003	26,985
	98,95		0,05	3,668		0,0055	3,709	0,9889	0,00960	0,0015	26,964
	98,9		0,1	3,666		0,0111	3,712	0,9874	0,00959	0,0030	26,937
	98,5		0,5	3,651		0,0555	3,742	0,9757	0,00951	0,0148	26,724

Молярную теплоёмкость алюминия, кремния и бериллия нами было рассчитана по формулу (1). В расчетах θ были равны в температуру Дебая для алюминия $\theta = 428\text{K}$ [7] для кремния $\theta = 645\text{K}$ [8] и для бериллия $\theta = 1440\text{K}$ [7]. Рассчитанные значения молярная теплоёмкость сплавов были переведены на удельную теплоёмкость с формулой:

$$C_p = \frac{C_{мол.}}{M_{ср.}} \quad (6)$$

Результаты расчета удельную теплоёмкость сплавов алюминия АК1 модифицированного бериллием с формулами (1) и (6) в зависимости от температуры и концентрации бериллия обобщены в таблице 1.

Т, К	$C_{E_{Al}}$	$C_{E_{Si}}$	$C_{E_{Be}}$	C_p , Дж/ (моль · К)					C_p , Дж/ (кг · К)				
	Дж/ (моль · К)			Содержание бериллия в сплаве АК1, мас.%					Содержание бериллия в сплаве АК1, мас.%				
				0,0	0,01	0,05	0,1	0,5	0,0	0,01	0,05	0,1	0,5
300	21,11	17,20	10,12	21,07	21,07	21,06	21,04	20,91	780,72	780,75	780,89	781,06	782,42
400	22,69	20,17	14,74	22,67	22,67	22,66	22,64	22,55	839,86	839,94	840,26	840,66	843,84
500	23,47	21,75	17,71	23,46	23,45	23,45	23,44	23,37	869,07	869,18	869,61	870,16	874,54
600	23,91	22,67	19,61	23,90	23,90	23,89	23,89	23,84	885,45	885,58	886,09	886,74	891,90
700	24,18	23,25	20,88	24,17	24,17	24,17	24,16	24,12	895,51	895,65	896,22	896,93	902,62
800	24,36	23,63	21,76	24,35	24,35	24,34	24,34	24,31	902,11	902,26	902,87	903,62	909,67

Эти расчеты удельных теплоёмкости исследуемых сплавов являются оценочной. Реальные значения температура Дебая для сплавов должны определяться из экспериментов (например, по точным калориметрическим

измерениям при низких температурах или по рассеянию нейтронов). Несмотря на малую концентрацию, вклад бериллия составил около 1.0- 1.5% от общей теплоемкости из-за их высокочастотных мод.

Так как результаты расчета показывает, что представленная методика расчета удельную теплоёмкость позволяет физически обоснованно оценить теплоемкость сложного сплава, разложив ее на вклады от разных типов атомных колебаний.

Литература:

1. Елманов Г.Н., Зуев М.Т., Смирнов Е.А. Теплоемкость металлов и сплавов: Лабораторный практикум. М.: МИФИ, 2007. – 32 с.
2. Voronin G.F., Kutsenok I.B. // J. Chem. Eng. Data. 2013. V. 58 (7). – P. 2083.
<https://doi.org/10.1021/jc400316m>
3. Успенская И. А., Иванова А.С., Константинова Н.М., Куценко И. Б. Методы оценки теплоемкости кристаллических фаз // Журнал физической химии. 2022. Т.96, -№ 9. –С. 1302–1310
4. Benigni P. // CALPHAD. 2021. V.72. P. 102238. <https://doi.org/10.1016/j.calphad.2020.102238>
5. Khvan A.V., Uspenskaya I.A., Aristova N.M. et al. // Ibid. 2020. V. 68. P. 101724
6. Voskov A.L., Voronin G.F., Kutsenok I.B. et al. // Ibid. 2019. V. 66. P. 101623
7. Зиновьев, В.Е. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах. Справ. изд. / В.Е. Зиновьев. -М.: Металлургия. 1989. -384 с.
8. Баранский П.И., Клочков В.П., Потыкевич И.В. Полупроводниковая электроника. Справочник. — Киев: «Наукова думка», 1975. — 704 с.